

Hegemony and Academic Precariousness: University Education in Chile in times of Covid 19

(E) Hegemonía y Precariedad Académica: la Enseñanza universitaria en Chile en tiempos de Covid 19

Campos, D.¹; Zepeda, V.²; Palma, C.³.

Resumen

La emergencia sanitaria ha evidenciado una serie de nudos críticos relacionados con el campo educativo. En este sentido, el cómo se relacionan los sujetos es un aspecto importante a considerar. El presente artículo intenciona la discusión sobre cuáles podrían ser las tensiones que genera la posición de poder de los académicos en una universidad regional. Con el propósito de realizar esta discusión, se analizaron los postulados relativos a la reproducción social de Bourdieu y al concepto de dispositivo de Foucault. Asimismo, se describe la relación hegemónica establecida por algunos académicos y sus posibles efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El fenómeno descrito, entendido como la hegemonía pedagógica se comporta como un dispositivo de poder basado en el concepto etnocéntrico que posee el rol desempeñado por académicos, docentes de esta institución. Desde una perspectiva anclada en Bourdieu, esta práctica es esencialmente pragmática con características coercitivas las cuales no son evidentes aunque sí son validadas por los sujetos en relaciones intersubjetivas.

La negación del habitus de los estudiantes universitarios es ejercido tanto por esta casa de estudio como por quienes ejercen docencia en ella: la institución no ha realizado procesos de revisión, cuestionamiento ni espacios de reflexión tipo claustro para discutir con respecto a la práctica pedagógica frente a la diferencia.

Palabras clave: poder; capital cultural; etnocentrismo; dispositivo; pandemia covid.

Abstract

The pandemic has evidenced a series of problems regarding the educational field. In this sense, how individuals from a specific educational institution relate is a crucial aspect to consider. This article attempts to discuss the stress provoked by the power relations that the academic staff hold at a public university. In order to carry out this pondering, Bourdieu's views on social reproduction and Foucault's dispositive are analysed. Additionally, the results of these hegemonic practices within the teaching learning process are described

Keywords: power; cultural capital; ethnocentrism; dispositive; Covid pandemic.

Tip: Other –

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: 1 - Sent: /04/2022; Accepted: /04/2022

¹Departamento de Idiomas, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Atacama – Chile – Deisy Campos Galdames, deisy.campos@uda.cl, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0052-1052>

²Departamento de Educación Básica, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Atacama – Chile- Elizabeth Zepeda Varas, elizabeth.zepeda@uda.cl, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1865-6732>

³Departamento de Educación Básica, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Atacama – Chile – Carla Palma Flores, carla.palma@uda.cl, <https://orcid.org/0000-0002-4273-8607>

Campos, D.; Zepeda, V. & Palma, C. (2023). Hegemony and Academic Precariousness: University Education in Chile in times of Covid 19. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 32-41. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7548701>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health
and Physical Activity

(P) Hegemonia e precariedade acadêmica: a educação universitária no Chile em tempos de Covid 19

Resumo

A emergência sanitária revelou uma série de nós críticos relacionados ao campo educacional. Nesse sentido, a forma como os assuntos se relacionam é um aspecto importante a ser considerado. Este artigo tem como objetivo discutir quais poderiam ser as tensões geradas pela posição de poder dos acadêmicos em uma universidade regional. Com o objetivo de realizar essa discussão, foram analisados os postulados relacionados à reprodução social de Bourdieu e ao conceito de dispositivo de Foucault. Da mesma forma, descreve-se a relação hegemônica estabelecida por alguns acadêmicos e seus possíveis efeitos no processo ensino-aprendizagem

Palavras-chave: posso; capital cultural; etnocentrismo; dispositivo; pandemia do covid

Reference:

Campos, D., Zepeda, V., & Palma, C. (2023). Hegemony and Academic Precariousness: University Education in Chile in times of Covid 19 *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 7(1), 32-41. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7548701>

I. Introducción.

La pandemia por COVID 19 que afecta al mundo no ha dejado exenta a la Educación Superior, las universidades han debido adecuar el ejercicio de la docencia en modalidad presencial a la conexión con sus estudiantes en la virtualidad. Iniciándose una peligrosa época de precariedad pedagógica a saber, conexión a través de una pantalla con cámaras no encendidas, micrófonos utilizados escuetamente, estudiantes conectados desde los más diversos puntos geográficos y laborales. Académicos que estiman que las condiciones no son las apropiadas. En Chile, la educación remota es aún incipiente: según cifras del Servicio de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, en el 2018, un poco más de 35 mil estudiantes se matricularon para seguir este tipo de jornada. Aunque esta cifra implica un alza de 140.7% entre el período 2014-2018, no alcanza a llegar al 5% de la matrícula de educación superior y las universidades más reconocidas en Chile ofertan pregrados casi exclusivamente presenciales (SIES, 2019). (Villaroel, 2021)

En la educación universitaria chilena, este tránsito incluyó una serie de modificaciones dentro de las cuales la implementación y seguimiento a la enseñanza recibieron especial atención. Sin embargo, éstas variaciones develaron principalmente, una distancia abismal entre el cuerpo académico y sus estudiantes, un desconocimiento de las condiciones en las cuales los estudiantes enfrentan el aprendizaje. Esta distancia resulta en precariedad ya que se enquistaba en elementos esenciales involucrados en la posición de poder. Con objeto de comprender los motivos que llevan a los académicos a realizar una docencia precaria y a establecer hegemónicamente lineamientos del cómo se debe aprender, se desarrollará una revisión de la literatura relacionada con los conceptos de etnocentrismo, la teoría de la reproducción social de Pierre Bourdieu y el concepto de dispositivo de Foucault.

II. Etnocentrismo como dispositivo de poder.

El concepto de etnocentrismo ha sido definido por Malgesini (1997) como el modo de percepción, creencia, mecanismo primario, actitud y hábito; la autora enfatiza que desde el etnocentrismo, las culturas evalúan a otras culturas valorándose los hábitos propios como normales, adecuados y o aventajados y las de las culturas externas se consideran como peor, inadecuado y desacertados. El término fue acuñado por el estadounidense Graham Sumner

(1849-1910) en su obra “folkways” (1906) el cual se refería a la situación en el propio grupo es el centro de todos y el resto es valorado a partir de su relación con él. En este sentido, Cruz et al., (2018) coincide con el planteamiento de que los grupos juzgan a otros grupos sociales en correlación a su propia cultura, principalmente en aspectos concernientes a la lengua, las costumbres, religión, comportamientos y creencias.

De esta manera, podríamos aseverar que tanto los académicos como los equipos de gestión universitaria planifican, realizan docencia, evalúan y elaboran protocolos de acción según las características culturales al grupo que pertenecen. El problema es que se invisibilizan condiciones, intereses incluso oportunidades para conectar y generar espacios de aprendizaje. En este sentido Bourdieu (1998) enfatiza “etnocentrismo de sabios que pretenden saber la verdad de las gentes mejor que esas gentes mismas y hacer su felicidad a pesar de ellos, según el viejo mito platónico del filósofo-rey (modernizado bajo la forma del culto a Lenin): nociones como éstas de habitus, prácticas, etc., tienen por función entre otras recordar que hay un saber práctico que tiene su propia lógica, que no es reductible a la del conocimiento teórico; que, en un sentido, los agentes conocen el mundo social mejor que los teóricos”. Podríamos deducir que el éxito de un estudiante en un sistema de educación determinado dependerá de cuán cercana a la “cultura legítima” sea su posición y es por esto que, acuerdo a esto aquellos estudiantes que ingresan a la universidad y poseen un capital cultural reducido, ya comienzan en desventaja.

Desde una perspectiva foucaultiana, se podría enfocar la problemática desde el concepto de dispositivo. El dispositivo es definido por Foucault como un conjunto heterogéneo de contempla el todo; incluye el discurso, edificios, instituciones, leyes, propuestas filosóficas; cabe mencionar que este conjunto está conectado por el dispositivo. Asimismo, podemos señalar, que el dispositivo tiene un rol estratégico el cual está enquistado en una relación de poder y es por esto que resulta desde el cruce entre las relaciones que ejerce el poder y el saber. El filósofo francés, plantea (1996, 1979) que ningún poder se ejerce sin la apropiación o retención del saber y en ello, el papel que juegan las estrategias discursivas son determinantes. Aunque Foucault argumenta que todas las relaciones sociales se distinguen por el poder y la resistencia, su enfoque de interés se centrará posteriormente en la distinción entre poder y dominación, entendido como el fortalecimiento de las relaciones de poder en el cual se circunscriben las dimensiones relativas a la libertad y resistencia; de este modo, se deduce que todos los sujetos son a la vez dominados y dominadores. El poder es, entonces, conceptualizado como un orden positivo

de la vida y no como opresión: el poder es relacional, no se posee, es una estrategia de acción continua. Zamorano y Rogel (2013) señalan que según Foucault, el poder no es considerado como una propiedad, ya que es una estrategia; por esto, sus consecuencias de dominación no pueden ser entendidas desde una acción de “apropiación”, sino a disposiciones, maniobras, tácticas y técnicas.

El concepto de capital cultural fue acuñado por Bourdieu y Passeron en 1977. Principalmente, se refiere a la acumulación de cultura propia de una clase social siendo ésta heredada o adquirida mediante la socialización e interacción social. En este sentido, los autores señalan que la escuela tiene una función social ya que el sujeto como agente aporta su capital cultural y en el caso que este capital no sea similar a

lo esperado por la escuela, estará en una posición desfavorecida con respecto al resto ya que deberá enfrentar mayores exigencias y como resultado, se seguirán reproduciendo las desigualdades.

Además del capital cultural, el estudiante aporta su habitus, el cual es definido por Bourdieu como aquellas formas de ver, sentir y actuar de los individuos, que si bien parecen naturales, son sociales y se aprenden y son delineados por las estructuras sociales. En la escuela, aquellos estudiantes de clases bajas transitan por un proceso de deculturación e invalidación de su habitus y por lo tanto, deben asimilar, códigos y prácticas sociales como propias aunque sean ajenas y arbitrarias. Esta idea es reforzada en el texto *Capital Cultural, Escuela y Espacio Social*, (1998) el cual, Bourdieu afirma que la institución escolar transforma las desigualdades sociales previas en desigualdades naturales. Además establece que “La enajenación cultural excluye la conciencia de la enajenación. Porque la dominación fundada en el capital cultural es mucho más estable, mucho más fuerte que una dominación fundada solamente en el capital económico.”

III. Contexto:

III. I Las Universidades Chilenas Abren sus Puertas a Espacios vulnerables.

Con el propósito de extender el ingreso a la Educación Superior a los sectores vulnerables, El Ministerio de Educación en conjunto con 29 instituciones han establecido diversos programas de inserción a la vida universitaria a saber, el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), el Programa de Acceso a Pedagogía (PAP) y el Propedéutico, los cuales están intencionados para preparar y acompañar durante todo el itinerario formativo a aquellos estudiantes que obtuvieron resultados destacados en la educación media, y a través de éstas acciones se asegura el ingreso y se promueve, la permanencia de este estudiante en la educación superior. El acompañamiento entregado por las universidades es académico y psicoeducativo; otorgando horario para reforzamientos, talleres y reuniones reflexivas. Si bien es cierto, esta iniciativa es un avance para poder dar espacio a quienes tenían negada la posibilidad de estudiar en este nivel sin embargo, no se han establecido programas que estén destinados a la reflexión pedagógica con respecto al cómo se debe abordar la diversidad en la enseñanza. Cabe mencionar que desde hace veinte años, atendiendo a la heterogeneidad de los estudiantes que ingresan a la educación superior, las universidades realizan una caracterización a cada cohorte; esta acción es denominada “Perfil de Ingreso Real” (Perreda y Berrocal, 2001) la cual se realiza a través del análisis de datos y una encuesta que contiene preguntas centradas en el ámbito académico, social, económico y psicoeducativo. El principal motivo para llevar a cabo este catastro es el mejoramiento de los indicadores de eficiencia interna de cada institución; la información es recabada, analizada y presentada a los diferentes agentes universitarios. En el caso que algún estudiante presente algún puntaje deficiente, se establecen alertas tempranas y se realizan

medidas proactivas, en articulación con departamentos y macrounidades. Esta medida, se podría considerar como asistencialista, ya que se enquista en el principio del estudiante como objeto de compasión y benevolencia restringiéndole a este sujeto su valor principal desde su experiencia universitaria: ser parte de la diversidad.

Por otro lado, los programas universitarios establecen un “perfil de egreso” el cual consiste en una serie de rasgos, capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que, en conjunto a ciertas actitudes, permiten que un estudiante egresado de esa institución sea certificado legalmente como un profesional.

Hawes (2010) estima que el perfil de egreso es la declaración formal realizada por la institución frente a la sociedad en la cual se compromete a proveer la formación de una identidad profesional, en esferas de realización de la profesión por intermedio del cumplimiento de sus competencias específicas y genéricas asumiendo el perfil de egreso como definición identitaria y como compromiso formativo, resulta fundamental que los perfiles incluyan acciones para evaluar su cumplimiento. Esta evaluación se realiza en distintos hitos del tramo formativo y se responsabiliza por evidenciar la progresión de los niveles de dominio respecto a los resultados de aprendizaje declarados. No obstante, este instrumento no considera incluir el caracterizar los contextos de

aprendizaje o las realidades, en tiempo real en cual se evalúa; es decir, no recaba información relacionada a la situación social, económica ni psicoeducativa de los estudiantes después del ingreso. Entonces, ¿De qué sirve una caracterización inicial, si no hay seguimiento ni consideración de otros elementos que pueden influir en “los indicadores de eficiencia interna”?

III. II La Pandemia COVID 19 y la Enseñanza universitaria: Sin conexión no hay aprendizaje.

En el mes de marzo del año 2020, el primer caso de COVID-19 fue detectado en Chile y a raíz de esto, el Ministerio de Educación decidió interrumpir la enseñanza presencial en todos los centros educacionales. Las universidades del país, no ajenas a esta realidad, debieron transitar abruptamente hacia un nuevo modelo de enseñanza virtual basado en el uso de las TICs. Este cambio, incluyó una serie de acciones relacionadas principalmente con ajustes curriculares y con el catastro de las condiciones socioeconómicas (incluyendo el acceso a internet) de los estudiantes. Suárez, Trueba, Venegas Álvarez y Proaño-Rodríguez, (2020) afirma que las universidades ha enfrentado dificultades que van desde la improvisación con respecto a los contenidos, escasa preparación de los estudiantes y docentes y baja conectividad. Asimismo, Van Vught (2020) señala que la pandemia sanitaria provocada por el covid-19 sorprendió a las universidades de todo el mundo. La capacidad de ofrecer programas y apoyo online fue una estrategia crucial pero no estaba ampliamente disponible ni instalada cuando golpeó la crisis. En esta misma línea, Guerra Achem (2020; citado por Sevín y Ortega, 2020) manifiesta que esta crisis sanitaria irrumpió

Campos, D.; Zepeda, V. & Palma, C. (2023). Hegemony and Academic Precariousness: University Education in Chile in times of Covid 19. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 32-41. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7548701>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

provocando cambios fundamentales en la enseñanza; aquellos docentes que estaban entrenados y realizaban educación a distancia pudieron llevar a cabo una movilización pedagógica rápida, no obstante, el número de elementos que debieron modificarse representó un gran trabajo.

El escenario antes descrito podría indicar, que las condiciones para realizar docencia virtual eran las adecuadas para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad. Sin embargo, esta situación evidenció una serie de problemáticas las cuales tensionan aún más nuestro sistema educativo universitario, visibilizando las exclusiones de grupos marginados históricamente, a saber aquellos estudiantes provenientes de contextos desfavorecidos quienes poseen capitales culturales, sociales y económicos reducidos (Bourdieu, 1991). Por otro lado, la modalidad virtual, ha provocado un encuentro distinto, poco convencional entre estudiantes y profesores; ambos han abierto sus hogares, tiempos, problemáticas y formas de vida durante el proceso.

La dinámica virtual, ha implicado para los docentes universitarios tiempo y reformulación del cómo y qué enseñar. Ocaña-Fernández, Valenzuela Fernández y Morillo Flores (2020) establece que una de las dificultades en educación está relacionada con las competencias digitales de académicos para realizar docencia, crear contenidos y promover aprendizaje a través de plataformas y aplicaciones. En este sentido, García (2020) asevera que, en contexto de la pandemia COVID 19, la brecha entre universidades públicas y privadas radica en la resistencia al cambio del cuerpo académico de las universidades públicas quienes justifican esta reticencia desde la falta de tiempo, el acceso, los recursos y la alfabetización digital.

III. Estudio y trabajo en la Educación Superior: ¿Estudiantes que trabajan o trabajadores que estudian?

La Superintendencia de Educación Chilena, en su informe histórico relativo a los beneficios estudiantiles de Educación Superior señala que en el año 2020, **856.765 estudiantes obtuvieron gratuidad, beca o algún tipo de crédito para pagar sus estudios. Si bien es cierto, estos beneficios han aumentado con los años, también ha implicado un número creciente de ingresos al sistema desde todas las esferas sociales, particularmente sectores asociados a espacios de pobreza y exclusión. Sin embargo, este beneficio no es suficiente. Para estos estudiantes, estudiar y trabajar no es una opción que puedan ejercer libremente; ya que deben complementar ingresos familiares y responsabilizarse de sus propios gastos personales. Esta situación ya había sido descrita en los años 80's por Bourdieu y Passeron (2005) quienes mencionan que la cantidad de estudiantes que trabaja, disminuye a medida que aumenta la categoría social, acentuando el origen social como un elemento clave que determina la probabilidad de estudiar y trabajar simultáneamente. Busso y Perez (2015) destacan elementos positivos y negativos al integrar el trabajo y los estudios a nivel superior. Los autores mencionan que las primeras**

experiencias relacionadas con el mercado laboral pueden ser beneficiosas para los futuros egresados. Con respecto a los aspectos negativos, mencionan que el trabajo puede mermar el rendimiento peligrando la titulación oportuna y aumentando las posibilidades de deserción.

IV. Discusión.

El fenómeno descrito, entendido como la hegemonía pedagógica se comporta como un dispositivo de poder basado en el concepto etnocéntrico que posee el rol desempeñado por académicos, docentes de esta institución. Desde una perspectiva anclada en Bourdieu, esta práctica es esencialmente pragmática con características coercitivas las cuales no son evidentes aunque sí son validadas por los sujetos en relaciones intersubjetivas.

La negación del habitus de los estudiantes universitarios es ejercido tanto por esta casa de estudio como por quienes ejercen docencia en ella: la institución no ha realizado procesos de revisión, cuestionamiento ni espacios de reflexión tipo claustro para discutir con respecto a la práctica pedagógica frente a la diferencia; efectivamente existen oficinas de inclusión, las cuales surgen después del levantamiento social feminista y se dedican principalmente a eliminar barreras hacia el aprendizaje y participación social de los estudiantes en situación de discapacidad a nivel universitario. Por ejemplo, En el caso de una estudiante con sordera se realiza una adecuación curricular con la carrera. Sin embargo, no se relacionan con la experiencia del ejercer docencia dentro, desde y hacia la diversidad.

Esto se debe a que existe un principio de superioridad; un tipo de etnocentrismo pedagógico, ya que es el cuerpo académico el que se posiciona por sobre los estudiantes, desde una cultura propia y validada por la posición privilegiada dentro de la institución, imponiendo a sus estudiantes estándares relacionados con los comportamientos y creencias.

Por ejemplo, un académico quien dicta la asignatura troncal de la formación disciplinar para la carrera de pedagogía en inglés, Competencia Comunicativa I, divide sus clases entre una exposición sobre estructuras y usos de los diferentes tiempos verbales y ejercicios de búsqueda de errores y creación de oraciones. Para la evaluación de la unidad, El profesor prepara una prueba en la plataforma Moodle, con 6 ítems de ejercicios que los alumnos no han trabajado en clases y les proporciona 60 minutos para responder la prueba. Cuando los alumnos ven la evaluación, le reclaman angustiados al profesor que el tiempo no será suficiente, ya que algunos están contestando desde su celular y la conexión es inestable. El académico les responde irónicamente “la maldad no tiene límites”; además, el profesor argumenta que él había desarrollado esta prueba en 45 minutos y que la conexión no es argumento válido porque si decidieron

estudiar en la educación superior, deben costear un plan de conexión decente y si no lo tienen, que trabajen y lo paguen.

Como se menciona anteriormente, la enajenación cultural excluye la conciencia de la enajenación; entonces, ¿Cuál es el problemática? ¿El resultado de procesos pedagógicos precarios debidos a hegemonía ejercida por los académicos o la falta de conciencia de los agentes de este accionar social?. Esta hegemonía académica, validada tácitamente por los sujetos, ha sido evidenciada gracias al contexto provocado por la pandemia sanitaria y ha demostrado tener efectos controversiales al estar en profundo conflicto con las características y esencias que representa el campo universitario; una pedagogía precaria y mezquina, centrada en resultados, sin consideración de los habitus ni de los contextos locales de quienes son los protagonistas de los procesos de aprendizaje. El contexto o dicho de otro modo, la realidad que enfrentan los estudiantes, deben ser considerados dentro de las variables preponderantes al momento de establecer recursos, estrategias, planificaciones, evaluaciones y remediales ya que necesitamos flexibilidad e inclusión desde y hacia la diferencia.

Referencias

Bourdieu, P. & Passeron, J. (1985). *Los herederos: los estudiantes y la cultura*.

Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.

Bourdieu, P. (1991). *El Sentido Práctico*. Madrid, Taurus.

Bourdieu, P. (1998). *Sociología y democracia en Capital cultural, escuela y espacio social*. México, Siglo XXI.

Bourdieu, P. & Passeron, J. (2005). *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. México, Fontamara.

Busso M., Bidart C., Longo M. E. & Perez, P. (2011). *La estabilidad y la inestabilidad en los procesos de inserción laboral de jóvenes en Argentina y en Francia*. Ponencia presentada en Seminario Internacional Informalización, precariedad: el trabajo en la globalización, Montevideo.

Foucault, M. (1979). *Arqueología del saber*, Editorial Siglo XXI, Distrito Federal, México.

Foucault, M. (1996). *Tecnologías del yo*. Trad. Mercedes Allende Salazar, Barcelona: Paidós.

García-Peñalvo, F. J. (2020). *El sistema universitario ante la COVID-19: Corto, medio y largo plazo*. Universidad. Disponible en: <https://bit.ly/2YPUeXU>.

Campos, D.; Zepeda, V. & Palma, C. (2023). Hegemony and Academic Precariousness: University Education in Chile in times of Covid 19. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 32-41. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7548701>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Hawes, G. (2010). *Glosario básico para la modernización curricular*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Malgesini, G. (1997). *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. Madrid : La Cueva del Oso.

Ocaña-Fernández, Y. Valenzuela Fernández, L. y Morillo, J. (2020). La Pereda, S. & Berrocal, F. (2001). *Técnicas de gestión de recursos humanos por competencias*. Madrid, Ramón Areces.

Sevín, A. & Ortega, P. (2020). Distanciamiento Social. Los retos que enfrenta la educación ante la pandemia. *El economista*. 30 de junio de 2020. <https://www.economista.com.mx/gestion/Los-retos-que-enfrenta-la-educacion-ante-la-pandemia-20200630-0039.html>

Siemens, G. (2004). A learning theory for the digital age [en línea]. Disponible en <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm> [consulta 20/02/ 2008]

Suárez Pérez, I. T., Trueba Macías, B. A., Venegas Álvarez, G. S., y Proaño Rodríguez, C. E. (2020). La pertinencia social universitaria ante el Covid 19. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(2), 249-272. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i2.1329>

Sumner W. G. (1906). *Folkways. A Study of the sociological importance of usages, manners, customs, more, and morals*. The Athenæum Press.

Van Vught, F. (2020). ¿Estaban las universidades preparadas para una situación como la del Covid-19? .*El Economista*. ECOAULA,. 14-07-2020

Villarroel, V. (2021) Educación remota en contexto de pandemia: caracterización del proceso educativo en las universidades chilenas. *Form. Univ.* vol.14 no.6 La Serena dic. 2021

Zamorano Farías, R. & Rogel-Salazar, R. (2013). El Dispositivo de Poder como Medio de Comunicación: Foucault – Luhmann. *Política y Sociedad*. 959 ISSN: 1130-8001 2013, 50, Núm. 3: 959-980